

TA'LIMDA TIZMIDA IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA
AKT O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476201>

Ergashev Elyor Erkin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika insitituti

Ta'limda axobort texnologiyalar yo'nalish magistir talabasi

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 3-maktab o'qtuvchisi

Electer pochta:elyorreal1994@gmail.com

Anotatsiya: *AKT, Internet tarmog'i, Kompyuter, Elektron pochta, GoSoapBox, Uzbek Coders*

Kalit so'zlar: *AKT, GEF, Internet, IT, Udacity, GoSoapBox*

Davlatimiz rahbariyati tomonidan yoshlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezident o'z ma'ruzalarida ta'kidlaganidek, iqtisodiyotni tubdan takomillashtirish eng muhim omillaridan biri axborot-texnologiya va raqamli texnologiyalardir. Shuning uchun kelajagimiz bevosita AKT va ularga tayangan mutahassislar bilan bevosita bog'liq.

2021-yil yurtimizda Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilingan. Shu tarzda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan 2021-yilda ham iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ishlari izchil davom ettiriladi.

AKT sohasida oxirgi yutuqlarga asoslangan holda va malakali IT kadrlarga yuqori bo'lgan talabni qondirish maqsadida ta'lim sohasini takomillashtirish doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Shu bilan birga Respublika miqyosida IT mutahassislarni keng tayyorlash ishlari ham faol ravishda amalga oshirilmoqda. IT mutahassislarni keng tayyorlash loyihalar qatorida "Bir million dasturchi" (One Million Uzbek Coders) muhim o'rin tutadi. Mazkur yirik loyiha O'zbekistonda 2019-yil noyabr oyida ishga tushirilib, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan Qo'shma Arab Amirliklarining "Dubai Future Foundation" jamg'armasi ko'magida va IT Park qoshidagi IT Akademiyasi, Toshkent shahridagi Inha universiteti va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Axborot-texnologiya fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab bilan hamkorligida amalga oshirilmoqda.

Loyiha doirasida dasturlashni masofaviy ravishda o'rgatish uchun www.uzbekcoders.uz portal hamda o'zbek tilidagi Udacity.com xalqaro ta'lim

platformasi ishga tushirilgan. Birinchi bosqichda loyiha doirasida to‘rtta dolzarb IT yo‘nalishlari bo‘yicha ta‘lim berishi yo‘lga qo‘yilgan, ya‘ni FrontEnd, FullStack, Android dasturlash hamda Ma‘lumotlarni tahlil qilish (Data Analysis) Umumiy kurslar tashkil qilindi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda yoshlarga zamonaviy bilim egallash uchun barcha sharoitlar yaratilayotganligi ijobiy baholasa bo‘ladi. Prezident ta‘kidlaganidek, aynan yoshlar zamonaviy bilim va taraqqiyot cho‘qqilarini egallab, o‘z amaliy ishlari, g‘ayrat-shijoati bilan jonajon Vatanimizga munosib, sadoqatli farzandlar bo‘lishini isbotlaydi.

Pedagogikada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tushunchasi.

GEF foydalanish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi **axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** maktab sharoitida o'qitishda. GEJ ning yangi avlodiga o'tish o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik tayyorgarligini yangilashni va ularning innovatsion texnologiyalar bilan ishlash darajasini oshirishni talab qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlarning kuchayishi "Axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasi" qabul qilinishi bilan boshlandi. Ushbu hujjat barcha toifadagi fuqarolar uchun ma'lumot olish imkoniyatlarini va ushbu ma'lumotlarga kirishni tashkil qilishni kengaytiradi. Shundan so'ng, mamlakatni 2020 yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish kontsepsiyasi qabul qilindi, unga muvofiq barcha davlat va munitsipal muassasalarning o'z saytlari, shu jumladan o'quv muassasalari bo'lishi kerak.

Biroq, barcha maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalari ob'ektlarni amalga oshirishga mas'uliyat bilan yondashishmadi. Ko'plab muassasalar noqulay va foydasiz manbani, aniqrog'i, namoyish qilish uchun yaratdilar.

Alohida ta'kidlash kerakki, "axborot-kommunikatsiya texnologiyalari" atamasini talqin qilish. Hozirgi kunda umumiy qabul qilingan ta'rif quyidagilar:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ular ta'lim jarayonida AKT vositalaridan foydalanishning psixologik-pedagogik asoslarini hisobga olgan holda turli shakllarda olingan, qayta ishlangan va taqdim etilgan assotsiativ ma'lumotlar g'oyasini yanada rivojlantirishni amalga oshiradigan integratsiyalashgan multimedia muhitida ishlash texnologiyasining mahoratini aks ettiradi.

Shubhasiz, rus va xorijiy ta'limda axborot texnologiyalari uzoq vaqtdan beri qo'llanilib kelinmoqda. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda turli xil ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlarni taqdim etishning ko'p darajali tizimi ishlab chiqilmoqda, bunda an'anaviy va yangi axborot texnologiyalari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular o'qituvchiga mashaqqatli ishlarida yaxshi yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy ta'limning zaruriy qismidir. Uning ehtiyojiga quyidagi omillar sabab bo'ladi.

1. Axborot jamiyatini shakllantirish uchun AKT zarur;
2. AKTdan foydalanish ta'lim tizimlari tarkibidagi va ta'lim mazmunidagi sifatli o'zgarishlarga ta'sir qiladi.

AKT tuzilishi

Bir qator mahalliy o'qituvchilar uchun ta'limdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tuzilishi noaniq bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda ko'plab zamonaviy o'quv dasturlari mavjud **AKT vakolatlari** o'qituvchilar.

AKT kompetentsiyasi - turli xil axborot vositalaridan foydalanish va ularni pedagogik faoliyatda samarali qo'llash.

O'qituvchilar o'z ishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining asosiy tarkibiy elementlaridan foydalana olishlari kerak. AKT tuzilmasi 1-rasmda keltirilgan.

AKT tuzilishini o'rganib chiqib, quyidagilarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

1. Internet asosiy elementlardan biridir;
2. AKT doirasida interfaol ma'lumot manbalaridan foydalanish juda muhimdir;

3. Telekonferentsiyalar kabi AKT elementlaridan foydalangan holda darslarni tashkil qilish nafaqat o'quvchilarning UDD imkoniyatlarini kengaytiradi, balki o'qituvchilarning AKT savodxonligini oshiradi.

1-rasm. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tuzilishi

Hozirgi paytda bu amaliy tajribada isbotlangan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki AKT bir qator muhim didaktik imkoniyatlarga ega, ularga quyidagilar kiradi:

1. har qanday hajmdagi, har qanday taqdimot shaklidagi istalgan masofaga tezkor ma'lumot uzatish imkoniyati;
2. ma'lumotlarni kompyuter yoki noutbukning xotirasida kerakli vaqt davomida saqlash, tahrirlash, ishlov berish, bosib chiqarish va hk.;
3. internet orqali turli xil ma'lumot manbalariga kirish, ushbu ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati;
4. elektron konferentsiyalarni, shu jumladan real vaqt rejimida, kompyuter audio konferentsiyalari va videokonferentsiyalarni tashkil etish imkoniyati;
5. qazib olingan materiallarni tashuvchingizga topshirish, uni bosib chiqarish va foydalanuvchi tomonidan talab qilinadigan tarzda ishlash.

GoSoapBox - bu butun dunyo bo'ylab o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarni faollashtirish va real vaqt rejimida o'quvchilarning tushunishini tushunish uchun foydalaniladigan veb-ga asoslangan bosish vositasi.

GoSoapBox-dan kim foydalanadi?

Katta universitet ma'ruzalari

Katta ma'ruza professorlari (100 dan ortiq talaba) o'quvchilar nimani o'ylayotganini tushunish va dars davomida ularni jalb qilish uchun GoSoapBox [ijtimoiy savol](#) -javoblari , [so'rovlari](#) va [chalkashlik barometridan foydalanadilar](#).

Kichik kollej kurslari

Kichikroq kollej kurslarining o'qituvchilari formativ baholashni o'tkazish va talabalarni o'z hissalarini qo'shish uchun GoSoapBox'ning [Viktorinalari](#) va [Munozaralaridan foydalanadilar](#). Bu LMS dan foydalanishdan ancha oson!

K-12 sinf xonalari

O'rta maktab va o'rta maktab o'qituvchilari GoSoapBox-ning ko'p qirrali funktsiyalar to'plamidan va [anonimlikdan](#) o'quvchilarning yuzini saqlab qolishlari va texnologiya sinflaridan zavqlanishlariga yordam berish uchun foydalanadilar.

Tadbirlar, konferentsiyalar va uchrashuvlar

GoSoapBox-ning qardosh mahsuloti [Conferences.IO](#) yordamida ta'lim maydonidan tashqarida auditoriya ishtirokidagi to'siqlarni yo'q qilishingiz mumkin .

Talabalariniz o'zaro anonim tarzda o'zaro aloqada bo'lib, ularga tengdoshlarining reaksiyalaridan xavotirlanmasdan o'z fikrlari va savollariga hissa qo'shishlariga imkon beradi.

O'qituvchi sifatida siz shaxsiylashtirilgan ta'lim haqida tushunchaga ega bo'lish hamda har qanday nomaqbul foydalanishning oldini olish uchun kim nima deganini ko'rishingiz mumkin.

nces.IO haqida ko'proq bilib oling

GoSoapBox-da sizning talabalariniz savollar berishlari, o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari, viktorinalarda qatnashishlari va hokazolar mumkin bo'lgan raqamli maydonga qo'shilishadi. Hammani ishtirok etishga jalb qilish oson, bu talabalar uchun qiziqarli va siz sinfdagi tushunchani tezda baholay olasiz.

GoSoapBox yordamida o'qituvchilar o'z tadbiridagi ma'lumotlarni qulay elektron jadvalga eksport qilishlari mumkin. Elektron jadval o'qituvchilarga o'quvchilar qayerda yaxshi yoki qiynalayotganini, sinf miqyosida yoki individual ravishda bilish imkonini beradi.

GoSoapBox - bu o'qituvchilar o'z sinflarida foydalanishlari uchun kuchli, moslashuvchan va intuitiv talabalar javob tizimi. O'qituvchilar veb-qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib, raqamli ravishda talabalarni formativ baholashni o'tkazish va o'quvchilarning tushunishi haqida ilgari hech qachon imkoni bo'lmagan tushunchaga ega bo'lish uchun jalb qiladilar.

Kahoot! o'yinga [asoslangan ta'lim](#) platformasi bo'lib, ^[3] maktablarda va boshqa ta'lim muassasalarida [ta'lim texnologiyasi](#) sifatida foydalaniladi. Uning "kahoots" o'quv o'yinlari foydalanuvchi tomonidan yaratilgan [ko'p tanlovli viktorinalar bo'lib, ularga veb-brauzer](#) yoki Kahoot ilovasi orqali kirish mumkin. Kahoot! talabalar bilimni tekshirish, [formativ baholash](#) uchun ^[4] yoki an'anaviy sinf faoliyatidan tanaffus sifatida foydalanish mumkin. ^[5] Kahoot! [trivia](#) viktorinalarini ham o'z ichiga oladi. ^[6] [Bu ta'lim platformasi Wooflash](#), [Socrative](#) kabi boshqa texnologik o'quv vositalariga o'xshaydi, yoki [Quizlet](#).

Kahoot! [ijtimoiy ta'lim](#) uchun mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilar [interfaol doska](#), proyektor yoki kompyuter monitori kabi umumiy ekran atrofida to'plangan. [Saytdan Skype](#) ^[7] [Zoom](#) yoki [Google Hangouts](#) kabi [ekran almashish](#) vositalari orqali ham foydalanish mumkin. ^[8] O'yin [dizayni shundayki](#), o'yinchilar o'z qurilmalaridan tez-tez qarab turishlari talab etiladi. ^[9] O'yin jarayoni oddiy; barcha o'yinchilar yaratilgan o'yin [PIN -kodi yordamida ulanish](#) umumiy ekranda ko'rsatiladi va o'qituvchi, korxonahabari yoki boshqa shaxs tomonidan yaratilgan savollarga javob berish uchun qurilmadan foydalaning. Bu savollar mukofot ballariga o'zgartirilishi mumkin. Yaratuvchi o'yinchilar 0, 1000 yoki 2000 ball olishlarini tanlashi mumkin. O'yinchi olgan ballar o'yinchi qancha olishi mumkinligi va o'yinchi javob berish uchun qancha vaqt ketishiga qarab hisoblanadi. O'yinchi qanchalik tez javob bersa, o'yinchi to'g'ri javob bersa, shuncha ko'p ball oladi. Ballar har bir savoldan keyin peshqadamlar jadvalida ko'rsatiladi. O'yinchi, shuningdek, chiziqqa ega bo'lishi mumkin, ya'ni ular ko'proq savollarga ketma-ket javob berishdi. Ularning chizig'i qanchalik yaxshi bo'lsa, savolga to'g'ri javob berganda shuncha ko'p ball oladi.

Google Classroom

Google Classroom o'qitish va o'rganish uchun yagona joy. Foydalanish uchun qulay va xavfsiz vositamiz o'qituvchilarga o'rganish tajribasini boshqarish, o'lchash va boyitishda yordam beradi.

Quizizz-o'quvchilarni jalb qilish platformasini yaratuvchi va sotadigan hind ta'lim dasturiy kompaniyasi. Dastur sinf, guruh topshiriqlari, testdan oldingi ko'rib chiqish, formativ baholash va pop viktorinalarda qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://mite.uz>
2. <https://qipu.ru/uz/mts/kakoi-tip-sredstv-ikt-v-naibolshei-stepeni-sredstva-ikt-v-obrazovani>
3. app.gosoapbox.com
4. kahoot.com